

ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM UMA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7044471

Letícia Thamanda Vieira de Sousa

*Graduanda de Farmácia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI),
lele08thamanda@gmail.com*

Italo Nunes Arrais de Sousa

*Graduando de Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC),
italonunes@alu.ufc.br*

Rafaela Odísio Nunes

*Graduanda de Farmácia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI),
rafaelaodisio@gmail.com*

Hilris Rocha e Silva

*Coordenadora e docente do curso de farmácia da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), Doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências
Farmacêuticas (UNESP), hilrisrocha@ufpi.edu.br*

Resumo: A Atenção Farmacêutica (AF) é um eixo da farmácia clínica que vem ganhando cada vez mais destaque no processo de atendimento e acolhimento ao paciente, tendo papel fundamental no atendimento de idosos, população que geralmente apresenta alto número de comorbidades e conseqüentemente se tornam usuários de múltiplos medicamentos, causando assim uma maior susceptibilidade à ocorrência de eventos adversos. O presente trabalho é um relato de experiência com objetivo de mostrar a atuação do farmacêutico em um hospital de urgência e emergência da rede municipal de Teresina-Piauí. Durante a disciplina de estágio III do curso de farmácia da Universidade Federal do Piauí, realizado em unidade hospitalar, durante os meses de março a junho de 2019, os alunos puderam ter um contato próximo com esta área e coletar informações com pacientes e/ou seus respectivos acompanhantes. Nos pacientes do Hospital Dr. Miguel Couto, os principais eventos adversos identificados foram reações alérgicas e Interações Medicamentosas (IMs). Desta forma, fez-se necessária a intervenção, mostrando assim a necessidade e importância da atuação clínica do farmacêutico nas unidades

hospitalares, que possui o intuito de evitar danos e complicações decorrentes principalmente do uso de medicamentos que possam causar prejuízos à saúde e bem-estar dos indivíduos.

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Interações Medicamentosas. Unidade Hospitalar.

Abstract: Pharmaceutical Care (PA) is an axis of clinical pharmacy that has been gaining more and more proeminence in the process of patient care and reception, playing a fundamental role in the care of the elderly, a population that usually has a high number of comorbidities and consequently becomes users of multiple drugs, thus causing a greater susceptibility to the occurrence of adverse events. The present work is an experience report with the objective of showing the performance of the pharmacist in an urgency and emergency hospital of the municipal network of Teresina-Piauí. During the internship III discipline of the pharmacy course at the Federal University of Piauí, held in a hospital unit, from March to June 2019, students were able to have close contact with this area and collect information from patients and/or their respective companions. In the patients of Dr. Miguel Couto Hospital, the main adverse events identified were allergic reactions and Drug Interactions (DIs). In this way, intervention was necessary, thus showing the need and importance of the pharmacist's clinical performance in hospital units, which aims to avoid damage and complications arising mainly from the use of medicines that may harm the health and well-being of individuals.

Keywords: Pharmaceutical attention. Drug interactions. Hospital Unit.

INTRODUÇÃO

A Atenção Farmacêutica (AF) no Brasil é utilizada para designar serviços clínicos, podendo ser considerada um modelo de prática e até mesmo uma filosofia de prática que impacta a saúde e a qualidade de vida da sociedade. Dentre os serviços clínicos desenvolvidos, a Conciliação Medicamentosa (CM) demonstra-se ser uma excelente ferramenta para prevenir erros no uso dos medicamentos associados a prescrições inadequadas ou discrepantes. É realizada principalmente quando o paciente passa por diferentes tipos de serviços de saúde, evitando danos desnecessários (BRASIL, 2014)

Para tal, o farmacêutico elabora uma lista de todos os medicamentos utilizados pelo paciente contendo informações importantes sobre eles, como a posologia, e concilia com prescrições médicas e outros achados clínicos obtidos pela equipe multiprofissional de saúde, utilizando-se do prontuário ou até mesmo de outras informações descritas pelo paciente e/ou seus acompanhantes (BRASIL, 2014).

Neste contexto, serviços como este, são cada vez mais imprescindíveis, pois o envelhecimento contínuo da população juntamente com multimorbidade possibilita a polifarmácia, que pode ser definida como o uso rotineiro de cinco ou mais medicamentos, sendo estes prescritos ou isentos de prescrição (WHO, 2019). O uso de medicamentos, principalmente no caso da polifarmácia, de forma inadequada, gera múltiplas Interações Medicamentosas (IMs) que em suma podem ser nocivas ao paciente (DRUMBECK, 2015; SANTOS *et al*, 2019). Este relato de experiência objetiva descrever a atividade de AF realizada por alunos através da disciplina de estágio III do curso de farmácia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em um hospital de urgência e emergência.

METODOLOGIA

A atividade aconteceu no hospital Dr. Miguel Couto, em Teresina, durante quatro meses em 2019. Supervisionados, pelos profissionais e professora supervisora, os alunos exercitavam a atenção farmacêutica aos pacientes internados nas enfermarias através do serviço de CM. Primeiramente, os estagiários fizeram entrevistas com os internados, a fim de coletar informações sobre o uso de medicamentos e seu retrospecto de saúde, bem como se os mesmos continuavam fazendo uso destes medicamentos após admissão no hospital, se possuíam alergias ou se tiveram algum episódio de efeito colateral decorrente do uso de algum medicamento que fora administrado no hospital. Em casos de inconsciência ou impossibilidade de fala, buscava-se o acompanhante para sanar os questionamentos. Todos os dados foram coletados e anotados em uma ficha própria para a realização da CM. Posteriormente, realizava-se uma análise comparativa entre estes dados e a prescrição médica, com auxílio da plataforma *Micromedex* para observar possíveis interações. Após esta análise criteriosa, as devidas intervenções farmacêuticas eram realizadas frente ao prescritor e à equipe de saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da conciliação medicamentosa, pôde-se observar prescrições que poderiam induzir reações alérgicas, já que foram prescritos medicamentos dos quais os pacientes eram alérgicos, principalmente o paracetamol e a dipirona. Também pode-se notar muitas IMs, tanto medicamento e medicamento, quanto medicamento e alimento, sobretudo em idosos, resultado este já salientado e observado em outros

estudos (DRUMBECK, 2015; SANTOS *et al*, 2019). Outro fato bastante observado foi a duplicidade de administração de medicamentos, pois o paciente levava determinado medicamento da sua residência para o hospital e o mesmo era também prescrito pelo médico, podendo causar consequências graves, como intoxicação.

Em suma, as intervenções farmacêuticas realizadas eram associadas ao aprazamento destes medicamentos, mudança de posologia ou prescrição. Nestes casos, a equipe de saúde demonstrou-se solícita as sugestões idealizadas pelas farmacêuticas, com boa aceitabilidade, processo este que visa beneficiar o paciente frente ao seu processo de recuperação, evitando reações adversas ou até mesmo iatrogenia.

A contribuição dos estagiários demonstrou ser efetiva e satisfatória para os serviços clínicos do hospital, haja vista que com a presença dos mesmos, a atividade foi realizada de maneira mais otimizada, abrangendo todos os leitos da unidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência prestada pelos alunos foi de grande valia, demonstrando o quanto a AF é essencial em relação ao cenário atual de saúde. A experiência foi satisfatória para os estagiários, tendo em vista que os mesmos puderam ver na prática a importância de realizar a conciliação medicamentosa, a fim de minimizar possíveis interações, efeitos colaterais e reações alérgicas. Dessa forma, mostra-se de extrema importância a atuação do profissional farmacêutico em uma unidade hospitalar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual**. 2014. Disponível em: https://www.cff.org.br/userfiles/Profar_Arcabouco_TELA_FINAL.pdf. Acesso em: 17 jul. 2022.

DUMBRECK, S. *et al*. Drug-disease and drug-drug interactions: systematic examination of recommendations in 12 UK national clinical guidelines. **BMJ**, 2015; 350: h949.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **O papel do farmacêutico no sistema de saúde**. Disponível em: <https://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2995e/2.2.html>. Acesso em: 01 de novembro de 2019.

SANTOS, J. S.; GIORDANI, F.; ROSA, M. L. G. Interações medicamentosas potenciais em adultos e idosos na atenção primária. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, vol.24, no.11, nov. de 2019.

WORD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Medication Safety in Polypharmacy**. 2019. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325454/WHO-UHC-SDS-2019.11-eng.pdf?ua=1>. Acesso em: 17 jul. 2022.